

QARAQALPAQ TILI MAL SHARWASHÍLÍQ TERMINOLOGIYASÍNÍN ÚYRENILIW MÁSELESINEN

Eshanov Shınıbek Kallibekovich

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

2-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549971>

Annotatsiya: bul maqalada túrkiy til biliminde, sol qatarda, qaraqalpaq til biliminde mal sharwashılıq terminologiyasınıń izertleniw máseleleri haqqında sóz etilgen. Túrkiy tillerde sharwashılıq leksikasına baylanıslı járiyalanǵan eń dáslepki ilmiy miynetlerge hám maqalalarǵa túsiniq berilgen.

Tayanış sózler: terminologiya, sharwashılıq leksikası, sózlik, tariyxıy qatlam.

Terminologiya máseleleri hárqanday zamanagóy til biliminiń eń áhmiyetli izertlew baǵdarlarınıń biri. Buǵan kópshilik tillerde atamalardıń qalıplesiw, rawajlanıw hám jetilisip barıw basqıshlarınıń ele tolıq izertlenbegeni, ilim-pánniń dinamikalıq rawajlanıwı hám jańa tarawlardıń payda bolıwı sebep boladı. Sonlıqtan dúnya til biliminde ilimniń túrli tarawları terminologiyası máselelerin hár tárepleme úyreniwge úlken itibar qaratılmaqta.

Sharwashılıq terminologiya usınday máselelerdiń biri bolıp, hárqanday tildiń terminologiyasında ayrıqsha orındı iyeleydi. Sebebi hárbir xalıq óziniń bay tariyxıy, intellektual miyrasına, mádeniy hám ruwxıy baylıǵına iye. Solardıń biri, álbette, mal sharwashılıǵı hám oǵan tiyisli atamalar esaplanadı. Mal sharwashılıq terminler qaraqalpaq tiliniń sózlik quramınıń eń eski qatlamlarınıń biri. Onı hár tárepleme úyreniw arqalı tildiń tariyxına, rawajlanıw baǵdarına hám sol tilde sóylewshi xalıqtıń mádeniyatına, turmıs-tirshiligine baylanıslı bahalı maǵlıwmat alıwǵa boladı. Qaraqalpaq tilindegi mal sharwashılıq atamalardı izertlewde, eń dáslep ayırım túrkiy til biliminiń sharwashılıq terminologiyası boyınsha erisken jetiskenliklerin úyrenip shıǵıw áhmiyetli.

Túrkiy tillerde sharwashılıq leksikası izertlew prof.A.M.Sherbaktıń «Названия домашних и диких животных в тюркских языках» atlı miynetinen baslanadı. A.M.Sherbak úy hám jabayı haywanlar atamalarınıń semantikasın ashıp kórsetiwdi, olarǵa etimologiyalıq túsiniq beriwdi maqset etip qoyǵan. Ol túrkiy tillerdegi haywanat atamaların mongol hám tungus-manchjur tilleriniń materialları menen salıstırma-tariyxıy planda úyrengen. [14].

Sońǵı jılları ayırım túrkiy tillerdegi sharwashılıq leksikası arnawlı túrde izertlenip, kandidatlıq dissertaciyalar jazıldı. Máselen, qazaq til iliminde bul másele tuwralı Sh.Djanabilev hám A.Jaqıpovlardıń miynetlerin aytıp ótiwge

boladı. Sh.Djanabilov óziniń dissertaciyalıq jumısında qazaq tilinde sharwashılıq terminleriniń payda bolıw hám rawajlanıw tariyxın anıqlap, olardıń jasalıw usılların kórsetken. A.Jaqıpvotıń izertlewlerinde sharwashılıqtıń bir tarawı bolǵan túyeshilikte qollanılatuǵın sózlerge (túyeniń jasına, jınısına, túr-túsine, hár qıylı belgilerine hám onnan alınatuǵın ónimlerdiń atlarına baylanıslı sózlerge) analiz islegen. [7;8]

Ózbek tiliniń sharwashılıq leksikası boyınsha bir qatar kandidatlıq dissertaciya islendi. Bul izertlewlerde ózbek tilinde sharwashılıq leksikasınıń payda bolıwı hám rawajlanıwı, bul tarawda ushırasatuǵın sózlerdiń shıǵıw tariyxı, olardı tematikalıq toparlarǵa bóliw hám t.b.sóz etilgen. [1;11;12;13]

Ayırım túrkiy tillerde sharwashılıq leksikası tuwralı basqa da ilimiy miynetler hám maqalalar basılıp shıǵarıldı. C.D.Nominxanov óziniń maqalasında sharwashılıqta qollanılatuǵın sózlerdiń kópshiligi túrkiy hám mongol tilleri ushın ortaq sózler ekenligin kórsetken. K.M.Musaevtıń «Лексика тюркских языков в сравнительном освещении» (M.,1975) degen miynetiniń bir bólimi haywanat atamalarına arnalǵan. Bunda ilimpaz sharwashılıqqa baylanıslı geypara sózlerdi házirgi hám eski túrkiy tiller menen salıstırmalı aspektte qaraǵan. [3;5;9]

D.X.Bazarova hám K.A.Sharipovalar «Развитие лексики тюркских языков Средней Азии и Казахстана» (Ташкент, 1990) degen miynette túrkiy tillerdegi sharwa malları atamalarınıń (jılqı, qaramal, mayda mal) leksika-semantikalıq ózgeshelikleri salıstırma-tariyxıy planda analizlengen. Bul jumısta attıń túr-túsine baylanıslı 140 tan aslam ataması berilgen, olardıń leksika-semantikalıq ózgeshelikleri hár tárepleme analizlengen. Sonıń menen birge, bul jumısta qoy hám eshkilerdiń atamaları tuwralı da maǵlıwmatlar berilgen. [2]

Gagauz tiliniń sharwashılıq terminologiyasınıń qalıplesiw hám rawajlanıwı tuwralı M.Guboglonıń úlken maqalasında sóz etilgen. [6]

Qaraqalpaq tilinde sharwashılıq leksikası tuwralı leksikologiyalıq hám dialektologiyalıq miynetlerde azı-kem maǵlıwmatlar berilgen. Bul jóninde T.Begjanovtıń maqalaların kórsetip ótiwge boladı. Onıń maqalalarında tórt túlik mal atamaları «tilimizdiń sóz baylıǵınıń bir bólegi» ekenligin hám olardıń «sózlik quramnan belgili orın alatuǵınlıǵın» ayta kelip, avtor ásirler boyı qollanılıp kiyatırǵan xalıq tilinde qalıplesken ayırım sózlerdiń etimologiyasına da pikir bildirgen. [4]

Qaraqalpaq tilindegi sharwashılıq leksikası Q.Paxratdinov tárepinen arnawlı izertlendi. Ol óziniń kandidatlıq dissertaciyasında qaraqalpaq tilindegi sharwashılıq leksikası leksika-semantikalıq toparlarǵa bólgен, tariyxıy qatlamların anıqlaǵan, jasalıw usılların kórsetken. [10]

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tili sharwashılıq terminologiyasın hár tárepleme úyreniw, arnawlı sózlikler dúziw, salıstırmalı-tipologiyalıq jaqtan izertlew oǵada áhmiyetli másele dep esaplaymız. Bunday izertlew nátiyjeleri qaraqalpaq xalqınıń milliy qádiryatın, onıń tariyxın ashıp beriw menen birge, sharwashılıq terminologiyasın oqıw, oqıtıw islerinde járdem boları sózsiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абду Алиева З. Гипонимо-эквонимические отношения в системе зоонимов русского и узбекского языков. – Душанбе, – 2010.
2. Базарова Д ҳәм Шариповалар К. Развитие лексики тюркских языков Средней Азии и Казахстана. – Ташкент, – 1990.
3. Баярсайхан Б. Лексика животноводства в цэнгэльском диалекте тувинского языка (в сравнительно-сопоставительном аспекте) – Новосибирск, – 2009.
4. Бегжанов Т. 1) Заметки об этимологии некоторых скотоводческих терминов в каракалпакском языке. // «Советская тюркология», 1980, №4; 2) Образование терминов скотоводства в каракалпакском языке. // «Вестник КК ФАН», 1981, №1; Скотоводческая терминология в каракалпакском языке, // Вопросы каракалпакского языкознания. – Нукус, – 1983.
5. Буранов М. Термины животноводства в узбекских говорах Каракалпакии. Автореф. дис...канд. филол. наук. Ташкент, – 1972.
6. Губогло М. Гагаузская терминология по скотоводству.// Тюркская лексикология и лексикография. – Москва, – 1971.
7. Джанабилев Ш. Скотоводческие термины в казахском языке. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Алма-Ата, – 1953.
8. Жакипов А. Термины верблюдоводства в казахском языке. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Алма-Ата, – 1953.
9. Номинханов С.Д. Термины животноводства в тюркских и монгольских языках. // Труды сектора востоковедения. – Алма-Ата, – 1959.
10. Пахратдинов Қ. Животноводческая лексика в каракалпакском языке. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Нукус, – 1992.
11. Ёрунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Самарканд, – 1964.
12. Ёринова О.Т. Ёзбек тилидаги қорамолчилик терминларининг лексик-семантик тадқиқи. – Тошкент, – 2007.
13. Ходжамбердиев Т. Животноводческая лексика узбекского языка. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Ташкент, – 1975.

14. Щербак А.М. Названия домашних и диких животных в тюркских языках. // Историческое развитие лексики тюркских языков. – Москва, – 1961.